

NAZM UL-JAVOHIRNING GENEZISI G‘OYAVIY-IRFONIY MOHIYATI VA POETIKASI

Abdullaeva Ruqiya Muhammadovna

Yangi Asr Universiteti

Mumtoz sharq filologiyasi kafedrası

o‘qituvchisi.

Annotatsiya Muayyan asar poetikasini tadqiq etish ijodkorning badiiy konsepsiyasi bilan bog‘liq ravishda amalga oshiriladi. Zero, har bir asar o‘z muallifining dunyoqarashi, g‘oyaviy-estetik qarashlari, hayotiy ideali va ijodiy pozitsiyasining mahsulidir.

Kalit so‘z: Navoiy ijodi, asrlar silsilasi, yangi ma‘no, yangi fikr, bezavol, boqiy, o‘lmas, irfoni.

“So‘zumni o‘qub anglagaysen o‘zimni” - deya ta‘kidlaganlar. Xususan, “Nazm ul-javohir” da Alisher Navoiyning olam va odam haqidagi fikr-mulohazalari, Hazrat Ali tafakkuri bilan uyg‘unlikda o‘zining poetik ifodasini topgan. Unda so‘z dahosining teran tafakkuri va ma‘naviy olami aks etgan. A.Rustamiy: “Hazrat Navoiyning diyonati hamma zamon, hamma makonning hamma xalqlari, ayniqsa, musulmonlar uchun yaxshi o‘rnakdir. U islom ibodati-yu muomalasi, axloqu odobiga a‘lo darajada amal qildi, o‘zini butunlay mamlakat taraqqiysi va el xizmatiga bag‘ishladi”¹ deya e‘tirof etgan.

Hazrat Navoiy ijodini misoli bir ummon deb tasavvur qilsak, bu cheksiz va tubsiz baxri muhitda hali ne-ne durri-javohirlar yashirinib yotibdi. Ularni topish, o‘rganish va albatta ilm ahliga tanitish, asrlar davomida tugamaydi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bugun biz maqolamiz Navoiyning hali to‘laligicha o‘rganilmagan “Nazm ul-javohir” asaridagi bugungi kunda ham, har doim ham dolzarb hisoblanadigan oilaviy masalalarga bag‘ishlashga qaror qildik.

¹ A.Rustamiy. Hazrat Navoiyning ma‘naviy oiami. T.: Navro‘z. 2014

Oila-jamiyatning eng kichik ammo eng muhim bo‘g‘inidir. Jamiyat oilalarning yig‘indisidan tashkil topadi. Oilaviy masalalar nafaqat bugunning balki inson tamaddunining ilk davrlaridanoq eng muhim masalalardan biri bo‘lib kelgan. O‘tmishda yashab o‘tgan biror-bir ijodkor yo‘qki, bu borada o‘z tavsiya va mulohazalarini bayon etib ketmagan bo‘lsa. Ammo Navoiy ijodida oilaviy masalalarga alohida yondashilgan. Hazrat Alining “Nasr ul-laoliy” deb nomlangan hikmatlar jamlanmasiga javoban yozilgan “Nazm ul-javohir” asari bu boradagi eng qimmatli sharhlari bitilgan jamlanmadir.

Alisher Navoiy ijodi bir ummonki, har kim u ummondan o‘zi istagan usulda, istaganicha foydalanadi. Buyuk ijodkorning boy adabiy merosi, o‘zi hayotligi chog‘idayoq o‘rganila boshlangani hech birimizga sir emas. Ammo adibning “Nazm ul-javohir” asari O‘zbekistonda chuqur va har tomonlama o‘rganilgan emas.

“Nazm ul-javohir”ning matni Navoiy asarlarining o‘n besh tomlik to‘plamida (1968) va yigirma tomlik mukammal asarlarida (1999) Toshkentda nashr etilgan. Hijriy 1387 yili Tehronda “Nazm ul-javohir” sarlavhasida Hazrati Alining hikmatlari va ularning o‘zbek, rus, ingliz tillariga tarjimalari alohida risola sifatida chop etildi (Tuzuvchilar Bahman Akbariy, Suyima G‘anieva). Bu aslida hazrati Alining “Nasr ul-la'oliy” (“La'lilar nasri”) asaridir.²

Barchamizga yaxshi ma’lumki, Alisher Navoiy asarlarda insondagi oliy tuyg‘ularning rivojlantirishga, komillik sari adolatli yo‘llarni bosib o‘tishga, inson o‘zini eng go‘zal fazilatlar, odob – axloq, sharim-hayo birlan ziynatlashga undovchi -chin ma’nodagi yetuklik sari chorlovchi g‘oyalar bilan sug‘orilgandir. O‘z navbatida “Nazm ul-javohir” ham shu asarlar sirasidandir.

Gar xasm jafosidin sarandoz o'lg'ung,

Doim taabu alamga anboz o'lg'ung,

Sen lutf etib agar navosoz o'lg'ung,

Bu vajh ila anga sarafroz o'lg'ung.

² Aziz Qayumov “she’r durdonalari

Ma'nosi:

Agar dushmanning jafosidan g'amgin bo'lsangu

Doim qiyinchilik, alamga tushsangu

(Javoban) lutf etib agar yaxshilik qilsang

Shu sabab bo'lib undan ustun chiqasan.

Ma'lum bo'ladiki, yomonlikka yaxshilik bilan javob qilgan odam yengib chiqadi. Yomonlikka yomonlik esa yovuzlikning kuchayishiga olib keladi. Ana shu oddiy haqiqatni Navoiy lutf, navosozlikni amalga oshiruvchi da'vat orqali tashviq va targ'ib etadi.

Maskur asarda bu mavzuga keng o'rin berilgan bo'lib, ularning barchasida, yaxshilik har qanday yovuzlikdan ustunligi, yaxshilik sohiblari qilgan amallari uchun bir kun albat mukofotlanishlari, yaxshilik beiz ketmasligi ko'p va ho'b takidlanadi. Yaxshilikni o'ziga jo qilganlar shunday zodlarki, ular tama nima bilmaydilar, qilgan yaxshiliklarini ushal on unitadilar, kimsalarga so'zlab ovoza qilmaydilar, yaxshilik ko'rganga minnat qilmaydilar va yana kimga bo'lsa ham, qachon bo'lsa ham, qayerdaligiga qaramay yaxshilik yo'lida bo'ladilar. Fikrimizni quyidagi hikoya bilan mustahkamlashga harakat qilamiz.

Bir kishi olovga tushgan ilonni olmoq maqsadida, qo'lini olovga soldi. Ilon haligi kishining qo'lini shu onda chaqib jarohatladi. Haligi odam og'riqdan ingrab yubordi va yana olovga qo'l uzatib, ilonni qutqarishga urindi. Shunda bu voqeani kuzatib turgan bir kishi, nega ilon sizni chaqsa ham takror va takror uni qutqarishga urinayapsiz dedi: haloskor u kishiga qarata, ilonning ishi chaqish, u o'z ishini ado etdi. Men esa insonman, insonlarga hos fazilatimni nomoyish qilolmasam ilondan qanday farqim qoladi debdi.³

³ <https://studmate.ru>

Yuqorida aytilganidek, senga yomomlik qilguvchiga yaxshilik qilarsan “Shu sabab bo‘lib undan ustun chiqasan.” Ko‘rinadiki, yaxshilik nafaqat insonlarga balki qilmishi yovuzlikdan o‘zga narsa bo‘lmagan, jamiyki mavjudotga qilinadi bu bilan nafaqat ustunlik balki insoniylik ham nomoyon bo‘ladi.

Siyratimiz-u fitratimizga jo qilingan yaxshiliklarni har qanday holatda ham nomoyon qilmog‘imiz, insonlikning eng oliy ma‘qomidalgimizdan xabar beradi. Zero har qanday ezgu ish yaxshilik zamirida dunyoga keladi.

Ista ota yo‘lida jon fido qilmoq,

Qulluq onaga ham ulcha imkon qilmoq,

Zuhri abad istasang farovon qilmoq,

Bil oni ota-onag‘a ehson qilmoq.

Ma‘nosi:

Ota yo‘lida joningni fido qilmoqni ista,

Onaga ham imkon boricha qulliq qilgin.

Agar yorug‘ kunlaring mo‘l bo‘lmog‘ini istasang

Doimo ota-onaga ehson qilg‘il.

Hazrat Mir Alisher Navoiy ijodida ota onani ulug‘lovchi, ularga hamisha hurmat va ehtiromda bo‘lishni ta‘kidlovchi bayt va misralar juda ko‘p uchraydi. Yuqorida keltirilgan ruboiy ham aynan shu mavzuda bo‘lib, dunyodagi eng yaxshi narsalar, u fidoilkmi, qullikmi, ehsonmi yoinki boshqa undanda a‘lo insoniy fazilatlarning barchasiga, eng avval sazovor bo‘lishi kerak bo‘lgan zod bu ota-ona ekanligi, qolaversa, agar hayotda yaxshi, shod-u hurram kunlaringni bisyor bo‘lmog‘ini istasang, u ham ota-onaga qilingan evaziga kelmog‘i aytiladi.

Adib ijodini kuzatar ekanmiz, insonga agar keksalik nasib etsa-yu, unda rohat-farog‘atda yashashni istasang, uning zamirini yoshlikda hozirla degan o‘git, nasihat har baytda takror va takrot uqtiriladi. Shu jumladan ota-onalikni go‘zal keksaligini,

e'zoz-u ehtiromini ham o'z navbatida, o'z ota- onamizga qilgan har bir amalimizdan kutmog'imiz lozimdir.

Haqdin durur elga ahli ta'yid o'lmoq,

Navmid o'lub tolibi tajrid o'lmoq,

Chun ya's durur osudai jovid o'lmoq,

Rohat yeturur nafsqa navmid o'lmoq.

Ma'nosi:

Elni biror ishda quvvatlovchi faqat haqdir,

Kishi noumid ham bo'ladi, tinchlanmoqni ham tilaydi

Doimiy tinch, xotirjamlikni ma'yuslik keltiradi

Ruhga rohat yetkazuvchi ana shu ma'yuslikdir.

Eng yoqimlisi va rohatbaxshi ma'yuslik, hazinlik, xomushlik ekani shu hikmat va uning asosida yaratilgan to'rtlikning tub mazmunidir.⁴

She'r durdonalari maqolasida ustoz Aziz Qayumov yuqoridagi durdona jumalarni yanada go'zal sharhlab, ma'yuslik, hazinlik, xomushlik kabi tuyg'ularni insondagi eng go'zal fazilatlarning asosi ekanini, ularning insonda mavjudligi, inson kamolotining yuksak namunasidan darakligini misollar bilan asoslaganlar.

Ma'yuslik-kamtarlik, kamsuqumlik kabi fazilatlarga tenglashtirilib, bu kabi xislatlar sohibi, o'zini bo'lar-bo'lmas suhbatlarga aralashtirmaydi va har yerda har kimsaning yonida xuda-bexuda o'zini namoyish qilishdan tiyadi.

Xulosa qilib aytganda, "Nazm ul-javohir" da Hazrat Alining muhim islomiy va insoniy masalalar haqidagi qarashlari, Alisher Navoiyning irfoniy fikrlari bilan to'ldirilib, yangi mazmunlar bilan boyitilgan. Bunda musulmon axloqiga xos bo'lgan iymon, insof, diyonat, xalollik, adolat, yaxshilik, odob, hayo, vafo, saxovat, himmat, qanoat, tafakkur, ilm-u urfon, sabr, shukr, xavf, rajo, tavakkul, rizo, fano

⁴ Aziz Qayumov "she'r durdonalari

kabi muhim masalalar o‘zining ziddi bo‘lgan iymonga putur yetkazuvchi illatlar bilan yonma-yon tarzda teran idrok va tunganmas zavq bilan yoritilgan.

Navoiy ijodi, asrlar silsilasidan yangi ma’no, yangi fikr, yangi mavzu ila bezavol, aksincha, yanada barkamol tarzda o‘tib kelayotgan, boqiy, o‘lmas, irfoniy ummon hisoblanadi.

Adabiyotlar:

- 1.A. Navoiy. Nazm ul- javohir
- 2.Aziz Qayumov “she’r durdonalari
- 3.D. Quronov., Z.Mamajonov., M.Sheraliyev. Adabiyotshunoslik lug’ari. –T: Akadernashr, 2013.
4. .A.Rustamiy. Hazrat Navoiyning ma’naviy oiami. T.: Navro’z. 2014
5. <https://studmate.ru>